

Estudo etnobotânico das plantas de uso medicinal citadas por especialistas locais da comunidade rural 21 de Abril (Luena) em Mato Grosso, Brasil

Ethnobotanical study of medicinal plants cited by local experts from the rural community 21 de Abril (Luena) in Mato Grosso, Brazil

DOI: 10.55905/rdelosv17.n51-007

Recebimento dos originais: 04/12/2023

Aceitação para publicação: 08/01/2024

Nhaara da Vila Pereira

Doutoranda em Farmacologia pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (FM - UFMT)
Endereço: Cuiabá - Mato Grosso, Brasil
E-mail: Davilanhaara2@gmail.com

Ana Clara Barreto e Silva

Graduanda em Medicina

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (FM - UFMT)
Endereço: Cuiabá - Mato Grosso, Brasil
E-mail: anaclara.b.s@hotmail.com

Matheus Henrique Barboza de Farias

Graduando em Medicina

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (FM - UFMT)
Endereço: Cuiabá - Mato Grosso, Brasil
E-mail: med.matheushenrique@gmail.com

Ronaldi Gonçalves dos Santos

Graduando em Medicina

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (FM - UFMT)
Endereço: Cuiabá - Mato Grosso, Brasil
E-mail: ronaldi.goncalves.s02@gmail.com

Alexssandra Luiza Martins de Medeiros

Graduanda em Ciências Biológicas

Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Endereço: Cuiabá - Mato Grosso, Brasil
E-mail: alexssandra.luiza.m@gmail.com

Joaquim Corsino da Silva Lima

Doutor em Biotecnologia

Instituição: Departamento de Ciências Básicas em Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Endereço: Cuiabá - Mato Grosso, Brasil

E-mail: joaquimlima1961@gmail.com

Domingos Tabajara de Oliveira Martins

Doutor em Ciências Biológicas (Biologia Molecular)

Instituição: Departamento de Ciências Básicas em Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Endereço: Cuiabá - Mato Grosso, Brasil

E-mail: domingos.martins@ufmt.br

RESUMO

As comunidades rurais estão intimamente ligadas ao uso de plantas medicinais e sua proximidade com os recursos vegetais facilita não só o uso, mas a preservação do conhecimento taxonômico (Folk) ao longo das gerações. O objetivo desse trabalho consistiu em catalogar e analisar o conhecimento e uso de plantas medicinais por especialistas locais da comunidade rural 21 de Abril (Luena) e avaliar a concordância de uso popular das espécies. A partir da técnica bola de neve identificou-se os especialistas locais. Os espécimes foram coletados, herborizados e depositados com identificação taxonômica no Herbário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). As coletas foram realizadas de abril a dezembro de 2023. Foram mencionadas 42 etnoespécies vegetais distribuídas em 22 famílias botânicas, sendo Fabaceae e Lamiaceae as mais representativas. As doenças que se relacionam com o trato digestório foram as mais expressivas. A parte da planta mais utilizada foi a folha (45%), predominante na forma de chá, por infusão (56 %). Observou-se que seis etnoespécies apresentaram CUPc acima de 60%: boldo (*Plectranthus barbatus*), pinha-do-mato (*Dugetia furfuracea*), algodãozinho-do-cerrado (*Cochlospermum regium*), melão-de-são-caetano (*Momordica charantia*) e jucá (*Libidibia férrea*). A comunidade estudada revelou imarcescível conhecimento sobre a flora local, demonstrando não só a riqueza cultural que possui, mas a diversidade de recursos vegetais presente no bioma Cerrado.

Palavras-chave: etnobotânica, êmica, cerrado, etno-homonímia e etno-sinonímia, CUPc.

ABSTRACT

Rural communities are closely linked to the use of medicinal plants and their proximity to plant resources facilitates not only their use, but the preservation of taxonomic knowledge (Folk) over generations. The objective of this work was to catalog and analyze the knowledge and use of medicinal plants by local experts from the rural community 21 de Abril (Luena) and evaluate the agreement of popular use of the species. Using the snowball technique, local experts were identified. The specimens were collected, herbalized and deposited with taxonomic identification in the Herbarium of the Federal University of Mato Grosso (UFMT). Collections were carried out from April to December 2023. 42 plant ethnospecies were mentioned, distributed in 22 botanical families, with Fabaceae and Lamiaceae being the most representative. Diseases related to the digestive tract were the most significant. The most used part of the plant was the leaf (45%), predominantly in the form of tea, by infusion (56%). It was observed that six ethnospecies

presented CUPc above 60%: boldo (*Plectranthus barbatus*), pinha-do-mato (*Dugetia furfuracea*), algodãozinho-do-cerrado (*Cochlospermum regium*), melão-de-são-caetano (*Momordica charantia*) e jucá (*Libidibia férrea*). The studied community revealed unfading knowledge about the local flora, demonstrating not only the cultural richness it possesses, but the diversity of plant resources present in the Cerrado biome.

Keywords: ethnobotany, emic, cerrado, ethno-homonymy and ethno-synonymy, CUPc.

1 INTRODUÇÃO

Historicamente os produtos da sociobiodiversidade são manejados pelos povos, em todos os ecossistemas brasileiros e possuem uma dinâmica determinante não só para a conservação da biodiversidade e segurança alimentar, mas para a sua sobrevivência e reprodução socioambiental e cultural (Diniz et al., 2013). Franco e Barros (2006) ressaltam que o uso popular da flora é uma arte que acompanha o ser humano desde os primórdios da civilização, e o interesse pelas plantas medicinais demonstra uma preocupação do agitado mundo atual para uma volta às suas raízes naturais (Guarim Neto, 2006).

O Brasil possui a maior diversidade vegetal do mundo e com maior número de espécies restritas (Forzza *et al.*, 2012); nesse cenário, encontra-se o estado de Mato Grosso, que ocupa posição de destaque no cenário nacional e internacional, por apresentar em seu território a biodiversidade de três grandes ecossistemas brasileiros: Floresta Amazônica, Cerrado e Pantanal (Neto et al., 2008).

O Cerrado apresenta-se com distintas possibilidades para um aproveitamento sustentável, conforme enfatiza Guarim Neto *et al.* (2000); localizado no planalto central e considerado um complexo vegetacional de grande heterogeneidade fitofisonômica, o bioma Cerrado é o segundo maior da América do Sul, ocupando 23% do território nacional (1.983.017 km²) (Ribeiro; Walter 1998; IBGE, 2019). Como acrescenta Proença *et al.* (2000), o Cerrado é o mais brasileiro dos biomas sul-americanos, “pois, excetuando-se algumas pequenas áreas na Bolívia e no Paraguai, ele está totalmente inserido no território nacional”. A singularidade florística e estrutural deste bioma possibilita inúmeras utilizações pelas populações locais, em especial as plantas medicinais para cuidados básicos de saúde, o que torna esta região um importante campo para estudos etnobotânicos (Guarim Neto; Morais, 2003; Pasa, 2011; Bieski, 2017).

No entanto, grande parte dessa biodiversidade encontra-se sob ameaça constante no que tange aos processos antropogênicos e expansão urbana, somados à globalização do

conhecimento, refletindo diretamente sobre a manutenção da tradição cultural no uso da flora adjacente, e conforme observação de Guarim Neto e Morais (2003), se extintos, não mais estarão disponíveis às gerações futuras.

Nesse contexto, os saberes das populações tradicionais vêm sendo estudados pela etnobiologia, que busca a percepção holística das diferentes heranças culturais dentro de um sistema de simbolismo, padrões, mecanismos e adaptações observáveis de interações entre o homem e o meio ambiente (Albuquerque; Lucena, 2004). Dentro dessa perspectiva etnobiológica, um dos ramos em destaque é a investigação etnobotânica, um processo dinâmico e flexível que desempenha um papel primordial, ao reunir informações acerca dos usos das plantas, especialmente as medicinais, de interesse médico e farmacêutico (Albuquerque e Hanazaki, 2009, Lucena *et al.*, 2012). Esta Ciência contribui para o desenvolvimento de novas formas de exploração dos ecossistemas que se oponham às formas destrutivas vigentes; além disso, revela a pluralidade cultural, biológica e social que, no caso específico dos recursos vegetais, volta-se para a potencialidade da flora (Guarim Neto; Carniello, 2008; Morais *et al.*, 2009), especificamente das plantas com múltiplas formas de uso para compor as etnocategorias (as êmicas), oriundas do saber local (Geertz, 2000) e decodificadas por meio das científicas (as éticas).

As comunidades rurais estão intimamente ligadas ao uso de plantas medicinais. Diversos estudos revelam que a proximidade dessas comunidades com a natureza facilita não só o uso, mas a preservação do conhecimento taxonômico (*Folk*) ao longo das gerações. São estas comunidades que salvaguardam o repertório cultural de uma sociedade, ampliam o portfólio e decodificam seus usos (Pinto *et al.*, 2006; Roque *et al.*, 2010; Silva *et al.*, 2011). Além disso, a dificuldade de acesso à assistência médica convencional, centraliza no uso das plantas, na maioria das vezes, o único recurso disponível para o tratamento de doenças locais (Amorozo, 2002, Cunha; Bortolotto, 2011).

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo catalogar e analisar o conhecimento e uso de plantas medicinais por especialistas locais da comunidade rural 21 de Abril (Luena) e avaliar a concordância de uso popular das espécies.

2 MÉTODOS

2.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estudo foi conduzido na comunidade rural 21 de Abril, também denominada por Luena pelos residentes mais antigos (Figura 1). Está localizada a 40 km de Cuiabá, MT (região de Área de Proteção Ambiental-APA, conforme Decreto Estadual de 27/11/1995), delimitada pelas coordenadas geográficas 15°30' e 15°40' S e 55°35' e 55°50' W, pertencente à Microrregião de Cuiabá e Mesorregião do Centro-Sul Mato-Grossense (Radambrasil, 1982)

O tipo climático na comunidade rural 21 de Abril é predominantemente o Aw, caracterizado por ser um clima quente e úmido com duas estações definidas, uma chuvosa e outra seca, que coincide com a média das máximas que fica entre 30 °C e 32 °C (Radambrasil, 1982). As precipitações médias anuais registram em torno de 2.000 mm e a formação vegetal predominante é o cerrado *sensu lato*, ainda conservado em pequenas manchas nos lotes e reservas legais (Pasa *et al.*, 2004). Povoada por agricultores familiares e outros pequenos produtores rurais, desenvolvem artesanatos utilizando alguma organização do espaço sempre vinculada a atividades econômicas tradicionais, relacionadas na maioria das vezes a empreendimentos familiares de pequeno porte, como a agricultura, criação de gado, porco, galinhas e extração de recursos vegetais e espécies de planta, como por exemplo a romã (*Punica granatum L.*) para fabricação de uma bebida fermentada à base de chá, açúcar e microrganismos (Kombucha). Uma das famílias mantém em sua propriedade uma pequena criação de cabras, e produzem a partir destes queijos para subsistência e troca e/ou venda dentro na comunidade. Em suma, combinam o uso da terra com pastagem e floresta, independentemente de constituírem áreas de preservação permanente, proteção de nascentes ou vegetação ripária (Floriani, 2013).

Figura 1. Localização geográfica da comunidade 21 de Abril (Luena) em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. ArcGis/ESRI Versão 10.8.

Fonte: Do Autor

2.2 COLETA DE DADOS ETNOBOTÂNICOS

Para a classificação ética utilizou-se o método de entrevista semiestruturada para obtenção de dados sociodemográficos dos informantes, características etnobotânicas e ecológicas das plantas com diferentes categorias de uso e etnofarmacológicos, segundo Bieski et al. (2012, 2015). Por meio de um estudo piloto previamente aplicado na comunidade rural Aricazinho, o formulário semiestruturado foi testado, o que permitiu o treinamento do pesquisador e equipe envolvidos. As entrevistas com os informantes (especialistas locais) previamente identificados da comunidade rural 21 de Abril (Luena) foram realizadas após o estudo piloto.

Para identificar os especialistas locais, utilizou-se a técnica bola de neve (Bernard, 1995), em que por meio de contato prévio com o líder da comunidade da associação rural buscou-se por identificar o informante principal reconhecido pela comunidade como especialista no uso de plantas medicinais, com os critérios que ele/ela tenha 18 anos ou mais, goze de saúde mental e

resida na área há pelo menos cinco anos (Bortolotto e Guarim Neto 2004; Bieski *et al.*, 2015). Posteriormente, solicitou-se aos informantes identificados que indiquem outros especialistas com base nos mesmos critérios. A redundância nesse processo garante a rede de conexão entre os informantes conforme o método bola de neve.

Para a categorização êmica, que está ligada à classificação local e sua percepção (Staub *et al.*, 2015), realizou-se turnês guiadas nas diversas áreas de manejo, entorno das residências, quintais, hortas, roças, áreas vizinhas de mata e/ou matas de galeria. As plantas citadas nas entrevistas foram fotografadas, coletadas e os usos foram atribuídos de acordo com a parte da planta utilizada pelos entrevistados. Também foi utilizado o diário de campo, no qual registrou-se todas as observações, sensações e até pequenos diálogos (Rosa; Orey, 2012; Albuquerque *et al.*, 2017; Weckerle *et al.*, 2018).

Além da descrição qualitativa dos resultados, foi calculada a importância relativa das espécies citadas na comunidade, por meio da concordância quanto ao uso principal (CUP) e concordância quanto ao uso principal corrigida (CUPc), conforme descrito por Amorozo e Gély (1988), modificado de Friedman *et al.* (1986).

Os dados etnobotânicos das plantas medicinais foram coletados de abril a dezembro de 2023, com visitas semanais junto aos informantes.

2.3 COLETA E PREPARO DE MATERIAL VEGETAL

Os espécimes foram coletados, herborizados e depositados para identificação taxonômica, homologação e inclusão no Herbário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Cuiabá, depositário fiduciário do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen). Para a listagem dos táxons seguiu-se a classificação do grupo de filogenia de angiospermas IV (APG IV, 2016) (Rivera *et al.*, 2014). Quanto à validação dos nomes científicos correspondentes às espécies vegetais, seguiu-se as Plataformas Re flora, World Flora Online (WFO), Trópicos, Missouri Botanical Garden, Royal Botanic Gardens-Kew, e Plants of the World Online (POWO). Foram considerados aceitos, os nomes científicos referidos como aceitos em pelo menos quatro das Plataformas consultadas. De acordo com a origem biogeográfica, as plantas citadas foram identificadas e classificadas como nativas ou exóticas. Foram consideradas nativas as originadas do Brasil e exóticas aquelas de origem extracontinental, cultivadas na região com ampla distribuição, como ervas daninhas tropicais e cosmopolitas, além de consultas

ao Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) e ao Flora do Brasil (2020) <http://floradobrasil.jbrj.gov.br>.

2.3.1 Aspectos éticos

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos em abril de 2023, ao abrigo do protocolo n.º CAAE 66409322.1.0000.8124. As atividades de campo foram realizadas somente após os informantes assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assegurando aos participantes o anonimato, a privacidade e o direito de desistir em qualquer etapa da pesquisa, conforme instruções da Resolução CNS 466/12. O acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado foi cadastrado (nº ACAD51F) no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), sistema eletrônico auxiliar do CGen/MMA.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 DADOS ETNOSSOCIAIS

Dos 11 especialistas locais em plantas medicinais que foram selecionados, a maior proporção era do sexo feminino (72,7 %), com faixa etária entre 50 a 82 anos. No que se refere ao estado civil, 63,6% eram casados, 9,1% solteiros e 27,3% viúvos. Quanto à profissão, 90,9% denominaram-se agricultores, onde destes, 41,30% eram aposentados ou pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em relação à escolaridade, prevaleceram os informantes que apresentaram ensino fundamental incompleto (72,7%), seguido pelos apedeutas com 27,3%. Quanto à moradia, foi quase unânime os entrevistados mencionarem que residiam em suas casas um total de quatro pessoas, posto que apenas um (01) indivíduo residia solo devido não ter constituído família.

Em diversos estudos etnobotânicos as mulheres também corresponderam à maior parte do universo amostral (Guarim-Neto, 2010; Carniello *et al.*, 2010; Lucena *et al.*, 2012; Carvalho *et al.*, 2013; De David; Pasa, 2015; Da Silva *et al.*, 2020). Embora as mulheres tenham sido referidas como principais conhecedoras na utilização das plantas medicinais, estudos realizados no Brasil têm focado na dinâmica sobre a divisão do conhecimento atribuídos à flora medicinal entre homens e mulheres (Ming 1995, 2006; Begossi *et al.*, 2000, 2002; Voeks; Leony, 2004). Esses estudos argumentaram que, devido as mulheres terem envolvimento direto nos cuidados

domésticos, conseqüentemente são elas as responsáveis pelo uso, cultivo e indicação das plantas medicinais, que são utilizadas principalmente para tratar doenças rotineiras dos familiares; e, portanto, relembram mais facilmente a forma de uso, ao passo que os homens são responsáveis por atividades relativas à construção e combustível. Por outro lado, esta especialização não é de modo algum rígida e independe do gênero, autores como Ming (1995) e Botrel *et al.* (2006) interpretaram que esses papéis podem estar relacionados a dinâmica espacial e a atividade dos entrevistados, sendo que tanto homens quanto mulheres possuem conhecimento sobre as plantas utilizadas como medicinais. Informações desse nível são fundamentais para evidenciar como o conhecimento tradicional propalado perpassa por uma diversificação no uso e na experiência dos recursos vegetais entre os indivíduos.

O fator escolaridade também foi apontado por outros autores, como Oliveira e Menini Neto (2012), em que a maioria dos entrevistados possuíam baixo nível de escolaridade, estando atrelado ao trabalho braçal ligado à agricultura à inviabilização dos estudos.

Referindo-se ao tempo de vivência dos entrevistados na comunidade, a maior parte (64%) vivia por um período superior há 35 anos e/ou nasceram e se criaram na região. Considerando a renda familiar, sobressaiu-se a renda de até dois salários-mínimos (27%). Sobre o credo religioso, a maioria se denominara católicos (82%), onde destes, 36% incorporaram dogmas de matrizes africanas em suas tradições. O tempo de residência é um fator de extrema relevância, pois fortalece o vínculo geracional, devido à maior experiência de vida e contato com o ambiente que os cerca. Na literatura, alguns estudos focaram sobre a influência da renda sobre o uso de plantas medicinais; neste sentido, autores como Voeks e Leony, 2004 e Voeks, 2007 ressaltaram notável conhecimento associado a pessoas de menor renda.

A predominância do conhecimento sobre o uso de plantas medicinais é de base familiar, transmitido de forma holística e/ou oral, principalmente, pelas mães e avós, o que permite que este seja repassado e aprendido com o passar do tempo, independente do grau de escolaridade. Esta forma de transmissão do conhecimento de “pai-para-filho” da diversidade e uso da flora medicinal é considerada por Paciornick (1989), de nível vertical. Quinlan e Quinlan (2007), afirmaram que os idosos são tidos como conhecedores e protetores do conhecimento local e que tiveram menos influências externas do que os jovens. Ainda, de acordo com Fiebig e Pasa (2018), a expressividade cultural herdada e adquirida de origens étnicas remete à consistência cultural

quanto às formas e multiplicidade de usos. Isto demonstra não só a tradição, mas uma rica herança cultural sobre a flora medicinal nessa localidade.

3.2 DADOS ETNOBOTÂNICOS

Foram citadas 42 etnoespécies inseridas em 22 famílias botânicas na comunidade estudada. As famílias botânicas com maior número de espécies citadas foram Fabaceae (8 espécies) e Lamiaceae (6 espécies) (Tabela 1). Resultados semelhantes onde Fabaceae e Lamiaceae estão entre as famílias com maior número de espécies foram encontrados por Guarim Neto e Morais (2003), Pasa (2011) e Souza (2007) para o Cerrado Mato-grossense; Bieski et al. (2015), Souza et al. (2022) e Braga et al. (2022) para a Amazônia, e no Pantanal por Carniello *et al.* (2010) e Bieski *et al.* (2012).

Fabaceae é a família com maior número de espécies no bioma Cerrado (Mendonça *et al.*, 1998) e destaca-se entre as principais famílias na maioria dos ecossistemas naturais brasileiros (Souza, 2008). É de grande ocorrência em Mato Grosso (MT), sendo também a mais citada no levantamento realizado por Jesus et al. (2009) em Nossa Senhora do Livramento-MT. É a terceira maior família botânica existente, com cerca de 19.325 espécies distribuídas em três subfamílias: Caesalpinioideae, Faboideae e Mimosoideae. De acordo com suas características são formadas por árvores, arbustos, lianas e ervas e tem distribuição cosmopolita (Di Stasi; Hiruma-Lima, 2002, Gama *et al.*, 2013; Lima *et al.*, 2016), Muitas das plantas descritas para esta família são utilizadas no contexto etnomedicinal, essa abordagem da medicina popular já é mencionada em estudos com comunidades rurais no bioma Cerrado, enfatizando a influência desse grupo de plantas no contexto tradicional local (Pasa *et al.*, 2005; Loiola *et al.*, 2010, Bortolotto, 2011).

Quanto à origem, 62% das plantas mencionadas foram nativas, o que corrobora com Amorozo (2002), Oliveira et al. (2010) e Cunha e Bortolotto (2011), onde a maioria das espécies citadas foi descrita como nativa. De acordo com Albuquerque (2006), dentro do contexto tradicional é comum o uso de plantas que proporcionam maior segurança, principalmente aquelas que estejam disponíveis ao longo do ano. Embora os especialistas locais optem por um número consideravelmente maior de plantas nativas, as plantas exóticas (38%) também fazem parte do portfólio de uso local, a exemplo de *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray, *Mentha arvensis* L., *Turnera subulata* Sm., entre outras. Para Alencar et al. (2009), a transferência do conhecimento sobre plantas exóticas tem sido, em partes, eficiente e sua inserção na cultura local pode estar

relacionada à necessidade de diversificar os usos das plantas. Esta observação reforça a hipótese da existência de uma transmissão intercultural e de uma globalização do conhecimento etnobotânico e etnofarmacológico (Vandebroek; Balick, 2012; Leonti; Casu, 2013) que provavelmente foram propalados pela comunidade.

Neste estudo, assim como o mencionado em outros trabalhos (Amorozo; Gély, 1988; Silva, 2002; Giraldo; Hanazaki, 2010; Cunha; Bortolotto, 2011), as folhas foram a parte da planta mais citada, totalizando 45%. Gonçalves e Martins (1998), reforçam que os maiores teores de metabólitos secundários são observados nas folhas, além da facilidade para coleta, e que sua coleta inviabiliza danos ao vegetal.

Na catalogação êmica dos nomes vernaculares, observou-se a presença etno-sinônimos etno-homônimos. Etno-homonímia ou sinônimos folk, refere-se a um mesmo nome vernacular que designa plantas de espécies diferentes e etno-sinônimia quando vários nomes vernaculares, estruturalmente diferentes, denominam uma única uma espécie botânica (Vendroscolo *et al.*, 2005, Lucena, 2021).

No presente estudo foram identificados quatro etno-sinônimos e seis etno-homônimos. As espécies relacionadas com etno-homonímia foram: figatíl, utilizado para nomear *Gymnanthemum amygdalinum* e *Plectranthus barbatus* e insulina para designar *Bauhinia forficata* e *Dioscorea bulbifera*. No que diz respeito a etno-sinonímia a comunidade mencionou *Dysphania ambrosioides* (mastruz, lombrigueira), *Pectis jangadensis* (erva-de-carregador, dipirona), *Commelina erecta* (trapoeiraba, bardana), *Phyllanthus niruri* (quebra-pedra, arrebranta-pedra), *Leonotis nepetifolia* (cordão-de-frade, catinga-de-mulata) e *Scoparia dulcis* (assourinha-miúda, vassourinha). A comunidade também emprega nomes de medicamentos para as plantas utilizadas como remédios, sendo elas a *Mentha arvensis* L. (vick) e *Bauhinia forficata* Link e *Dioscorea bulbifera* (insulina).

Dentro do contexto tradicional, existe uma diversificação desde a forma de preparo dos remédios estendendo-se à nomenclatura das plantas utilizadas nesse processo. Para Roque *et al.* (2010) isso pode diferir de acordo com a região e cultura dos entrevistados. Além disso, a transmissão do conhecimento construído ao longo do tempo acontece em sua praxe e no simbolismo, o que não só favorece, mas reverbera a sabedoria sobre as etnoespécies de uma dada região (Fiebig; Pasa, 2018).

A incorporação da grafia de medicamentos industrializados mencionados para plantas foi relatada em alguns trabalhos. Conforme sugerem Pfeiffer e Voeks (2008), um dos fatores relacionados pode advir das migrações, pois neste intercâmbio trazem e levam consigo suas experiências de uso e conhecimento popular. Outro fator relevante apontado por Siqueira *et al.* (2018), remete sobre a regionalização e a preferência de uso para algumas espécies botânicas, relacionando-as à sua distribuição geográfica natural nos ecossistemas brasileiros e, ainda, o seu cultivo. Desde os anos 2000, o aumento de nomes populares medicalizados de plantas medicinais é um fenômeno crescente no Brasil. Um total de 85 nomes populares medicalizados forma registrados, sendo os mais citados Anador, Insulina, Terramicina, Vick, Novalgina e Penicilina (Siqueira *et al.*, 2018).

De modo geral, as plantas medicinais citadas possuem hábito arbóreo (33%), seguido pelos herbáceo e arbustivo (ambos com 21%), subarbustivo (10%), erva (8%) e liana (3%). Guarim Neto e Moraes (2003) apontaram o predomínio de espécies arbóreas de uso medicinal na flora do Cerrado mato-grossense. Este resultado também foi encontrado por Pasa *et al.* (2011) na comunidade Bom Jardim, em Mato Grosso, Brasil cujo hábito predominante reportado foi o arbóreo. Tais resultados podem estar relacionados às características da vegetação local conforme destacou Albuquerque (2006). Segundo Guarim Neto e Moraes (2003), a diversidade de espécies em uma família, bem como a quantidade e distribuição dos indivíduos no ambiente, eleva a sua probabilidade de uso pelas populações humanas.

O registro da forma de preparo é de grande importância em um levantamento etnobotânico. A forma de preparo predominante na comunidade é o chá, por infusão (56%), que é uma denominação geral dada para infusão e decocção, referidas por Simões *et al.* (1988). De acordo com os informantes o preparo do chá pode variar de acordo com a planta, finalidade, a forma que aprendeu e ainda na crença da eficácia. Para alguns todo é possível usar apenas um tipo para qualquer planta, enquanto que outros fizeram a distinção de acordo com a parte da planta (“...Se for parte dura precisa ferver”... “Para folha e ramo mole não precisa de fervimento se não perde o poder de curar...”). A predominância do chá por infusão também foi observada em um estudo etnobotânico por Bieski *et al.* (2015) na região do Vale do Juruena, Mato Grosso, Brasil, em que a forma de preparo mais comuns dos fitoterápicos foram por infusão (50,90%). O preparo da planta na forma de chá também foi bastante citado em outros estudos etnobotânicos (Barreto *et al.*, 2006; Pilla *et al.*, 2006; Negrelle *et al.*, 2007; Jesus *et al.*, 2009). Pasa, 2010,

ressaltou a importância da infusão nos preparados medicinais, pois a fervura por um período longo pode ocasionar a perda das substâncias voláteis. Em contrapartida, Souza (2007) estudou os recursos vegetais usados pela comunidade de Baús, Acorizal, MT, e obteve maior frequência para os chás, e ressalta que não houve diferenciação entre infuso ou decocto, representando juntos 42%. É importante ressaltar que o modo de preparo dos remédios caseiros é algo extremamente diversificado, diferindo de acordo com a região e cultura dos entrevistados conforme observações de Ming (2006) e Roque *et al.* (2010).

Tabela 1. Plantas medicinais citadas pelos informantes da comunidade rural 21 de Abril (Luena), Cuiabá, MT.

Família / Nome científico	Hábito	Nome vernacular	Parte da planta	Preparo	Quantidade	Usos etnomedicinais
Anacardiaceae						
<i>Anacardium occidentale</i> L.	Arbustivo	Cajú	a. Entrecasca do caule	a. Cataplasma	30 g	Machucadura, inflamação, inchaço/torção
			b. Folha	b. Infuso	17 g em 1 copo de 150 mL de água	Reumatismo, aumentar a imunidade, cólica menstrual
Amaranthaceae						
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin e Clemants	Herbáceo	Mastruz, lombrigueira	Folha	Infuso	20 g em um # copo americano	Coceira anal causada por verminose, lombriga, tosse
Annonaceae						
<i>Annona cornifolia</i> A. St.-Hil.	Arbustivo	Biriba-falso	a. Folha	a. Gargarejo	10 - 15 g	Aftas, boqueira, cobreiro bravo
			b. Raiz	b. Decocto	20 g em um copo americano	Impotência sexual
<i>Dugetia furfuracea</i> (A. St. Hil.) Saff	Arbustivo	Pinha-do-mato	a. Semente	a. Decocto	10 - 20 g	Verminoses
			b. Folha e ramo	b. Infuso	20 g	Reumatismo, diabetes
Bixaceae						
<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg	Arbustivo	Algodãozinho-do-cerrado	Folha	Infuso	12 g em uma xícara de 150 mL	Inchaço nas juntas
			Raiz	Decocoto	7 g em em uma xícara de 150 mL	Depurativo do sangue, sangue grosso
Apocynaceae						
<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	Arbóreo	Mangaba	a. Casca do caule	Decocto	23 g em 500 mL de água	Diabetes, malina
			b. Látex	<i>In natura</i>		Cicatrização de ferimentos
Asteraceae						
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	Arbustivo	Flor-do-amazonas	Folha	Infuso	5 g em um copo de 150 mL	Dor de cabeça, reumatismo
<i>Pectis jangadensis</i> Moore.	Herbáceo	Erva-de-carregador	Planta inteira	Sumo	7 g em um copo americano	Manchas na pele, pano branco, malina, enxaqueca
<i>Gymnanthemum amygdalinum</i> (Delile) Sch.Bip.	Arbustivo	figatíl	Folha	Sumo	5 g em um copo americano	Estufamento, gases, fígado, Covid

<i>Bidens pilosa</i> L.	Herbáceo	Picão, erva-picão	Folha	Infuso	15 g em um copo americano	Anemia, dor no estômago, icterícia, dos nos rins
Cesalpiniaceae						
<i>Bauhinia forficata</i> Link	Arbóreo	Insulina	a. Folha	a. Infuso	12 g em um copo americano	Diabetes, diurética, emagrecimento
			b. Casca do caule	b. Decocoto	30 g em 500 mL de água	Inflamação do útero e ovário
Commelinaceae						
<i>Commelina erecta</i> L.	Herbáceo	Trapoeiraba, bardana	Folha	Infuso	20 g em um copo americano	Gastrite, refluxo, dor de cabeça
Cucurbitaceae						
<i>Momordica charantia</i> L.	Herbáceo	Melão-de-são-caetano	Folha e ramo	Infuso	18 g em uma xícara de 150 mL	Hemorroida, doença venérea, Covid
Dioscoreaceae						
<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	Liana	Insulina	Fruto	Decocto	8 g em um copo americano	Diabetes, digestiva, dores nas articulações
Euphorbiaceae						
<i>Ricinus communis</i> L.	Arbustivo	Mamona	Semente	## Garrafada em vinho branco	10 g em 1 L	Bronquite, quentura no corpo, dor na garganta
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Erva	Quebra-pedra, arrebeta-pedra	Planta inteira	Macerado	13 g em meio copo americano	Pedra nos rins, dor nas costas
Fabaceae						
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	Arbustivo	Fedegoso	b. Raiz	Decocoto	10 g em 250 mL de água	Malária, picada de cobra, abortiva, covid
			c. Folha	<i>In natura</i>	5 g	Dor de dente
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Arbóreo	Jatobá	a. Resina	<i>In natura</i>		Inchaço na próstata
			b. Casca do caule	Decocção	23 g em 250 mL de água	Bronquite, gripe, pneumonia
<i>Senna velutina</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	Arbustivo	Sena	a. Folha	Infuso	12 g em 150 mL de água	Diarreia, verminoses, covid
			b. Raíz	Infuso	11 g em meio copo americano	Dor de cabeça, inchaço, lansação
<i>Dipteryx alata</i> Vogel	Arbóreo	Cumbaru	a. Folha	Chá	26 g em 150 mL de água	Arca caída, dor de cabeça, mal de sete dias

			b. Casca do caule	Decocoto	17 g em 150 mL de água	Gastrite, dor atrás dos olhos
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. Ex Tul.)L.P.Queiroz	Arbóreo	Jucá	a. Fruto	Macerado	12 g em 150 mL de água	Dor de cabeça, enjôo, inflamação
			b. Casca do caule	Decocto	17 g em 200 mL de água	Cicatrização, picada de cobra ou animal venenoso
<i>Tamarindus indica</i> L.	Arbóreo	Tamarindo	Folha	Infuso	20 g em 150 mL	Diabetes, pressão alta
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	Arbóreo	Angico	Casca do caule	Decocto	42 g em 1 L de água	Bronquite, tosse, dor no ouvido, dor no corpo, febre
<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Hayne	Arbóreo	Jatobá	Casca do caule	Decocto	38 g em 1 L de água	Reumatismo, dor de cabeça, pneumonia, tosse
Lamiaceae						
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Arbustivo	Figatil	a. Folha	a. Emplasto	50 g	Dor nas juntas
			b. Folha	b. Sumo	20 g em meio copo americano	Dor no estômago, gripe, dengue, fígado, febre
<i>Mentha arvensis</i> L.	Herbáceo	Vick	b. Planta inteira	b. Sumo	18 g em um copo americano	Dor no estômago, quebranto
<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R.Br.	Arbustivo	Cordão-de-frade, catinga-de-mulata	Folha	Infuso	12 g em 150 mL de água	Coceira no corpo, circulação sanguínea, colesterol, ácido úrico
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Herbáceo	Manjeriço	Folha	Infuso	18 g em um copo americano	Febre, dor de cabeça, gripe
<i>Hyptis crenata</i> Pohl ex Benth.	Herbáceo	hortelãzinha-do-campo	a. Folha e ramo	Infuso	30 g em 200 mL de água	Reumatismo, verminose, dor de cabeça
<i>Cantinoa similis</i> (Epling) Harley & J.F.B.Pastore	Arbustivo	Erva-sidá	Folha	Infuso	22 g em 150 mL de água	Limpeza do útero, corrimento, engravidar, cicatrização
Lythraceae						
<i>Punica granatum</i> L.	Arbóreo	Romã	Fruto	Infuso	23 g em um copo americano	Dor na arganta, tosse, dor de cabeça, febre
Malvaceae						
<i>Gissypium hirsutum</i> L.	Arbóreo	Algodão	a. Folha	a. Infuso	100 g em 1 L de água	Diurético, dor na urina, limpeza do útero, inflamação do útero

			b. Botão floral	b. Aquecido	1-2 gotas	Dor no ouvido
Passifloraceae						
<i>Turnera subulata</i> Sm.	Erva	Damiana	Folha	Chá	17 g em 200 mL de água	Furúnculo, insônia, dor nas costas
Poaceae						
<i>Aristida pallens</i> Cav.	Arbustivo	Barba-de-bode	Planta inteira	Infuso	28 g em 150 mL de água	Reumatismo, dor no ouvido
Polygonaceae						
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx (<i>persicaria hydropiperoides</i> (Michx.) Small)	Herbáceo	Erva-de-bicho	Planta inteira	Infuso	28g em 150 mL de água	Reumatismo, cicatrização de feridas
Plantaginaceae						
<i>Scoparia dulcis</i> L.	Herbáceo	Vassourinha-miúda, vassourinha	Planta inteira	Infuso	30 g em 250 mL	Diabetes, malária, do no ouvido
Siparunaceae						
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	Arbóreo	Negramina	Folha	Infuso		Queda capilar, dor de cabeça, reumatismo, dor de estômago
Verbenaceae						
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	Herbáceo	Gervão	Folha	Infuso	20 g em 150 mL de água	Infecção urinária, indigestão, dor de cabeça
<i>Aloysia gratissima</i> (Gillies & Hook.) Tronc	Arbustivo	Erva-de-nossa-senhora	Folha	Infuso	22 g em 150 mL de água	Dor de cabeça, coceira no corpo
Solanaceae						
<i>Solanum paludosum</i> Moric.	Subarbusto	Jurubebinha	Folha	Infuso	12 g em 150 mL de água	Gordura no fígado, inflamação
<i>Solanum paniculatum</i> L.	Subarbusto	Jurubeba-branca	Folha	Infuso	12 g em 150 mL de água	Colesterol, pedra nos rins, dor no ouvido

Legenda: # - 1 (um) copo americano tem 190 mL; ##-- Garrafada: em geral, são combinações de plantas medicinais veiculadas em bebidas alcoólicas.

Fonte: Do Autor

Os recursos vegetais na comunidade rural 21 de Abril (Luena), estão presentes nas manifestações cotidianas, sob as várias formas de uso no combate às enfermidades, ou ainda com importância mística religiosa de acordo com às crenças de seu povo.

Dentre as indicações terapêuticas mais expressivas estão: doenças que se relacionam com o Sistema Digestório: distúrbios estomacais, estufamento (expressão êmica utilizada para aumento abdominal) doenças no fígado e desconfortos abdominais, icterícias, lansação (expressão êmica para vômito provocada por algum desconforto estomacal) (14%), seguida pelo Sistema Geniturinário e dores em geral (9%): dores de cabeça, corpo, pernas, costas, articulações, ouvido e dente. É importante ressaltar que uma mesma planta pode ter várias indicações terapêuticas, o que configura a multiplicidade de usos quando analisada apenas a etnocategoria medicinal. Nos trabalhos de Santos e Guarim Neto (2002), Maciel e Guarim Neto (2006) Pasa e Ávila (2010) e Pinto et al. (2013), também foram citadas as doenças do aparelho digestório e geniturinário como as mais expressivas, assim como em outras regiões do Brasil (Vendrusculo; Mentz, 2006), provavelmente por serem as afecções mais comuns que atingem os moradores (Pilla et al., 2006; Albertasse et al., 2010). Outro fator importante, se deve ao fato de que às expensas do Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente estender-se à zona rural, o atendimento não ocorre de forma adequada e não abrange à demanda e estas populações não dispõem de poder aquisitivo suficiente para pagar um profissional de saúde. Além disso, os medicamentos convencionais são caros e estas populações se rendem à facilidade de se obter a cura por meio das plantas medicinais (Pilla et al., 2006).

Entre as etnocategorias de uso também foram mencionadas doenças para cura espiritual, embora o percentual não tenha sido tão expressivo (2%) e compreenderam arca caída, mal de sete dias e quebranto. Estas plantas compõem uma cosmovisão e a interrelação entre o mundo espiritual, natural e humano. Camargo (1980), destacou a presença das plantas na preparação de banhos, bebidas e curas espirituais. Mota e Albuquerque (2002), salientaram o uso de plantas místico-religiosas para a cura de doenças não só de ordem físicas, mas espirituais. Essa prática demonstra o místico-simbólico-religioso dentro de uma cultura e a multiplicidade no que se refere ao uso dos recursos vegetais em uma dada comunidade.

A fim de se averiguar a importância relativa das plantas utilizadas pela comunidade quanto ao número de informantes que citaram e à concordância dos usos citados, foram listadas as plantas mencionadas por cinco ou mais informantes, totalizando 36 etnoespécies (Tabela 2).

Tabela2. Etnoespécies citadas por especialistas locais da comunidade rural 21 de Abril (Luena) com a porcentagem de concordância quanto aos usos principais.

Nome científico	ICUE	ICUP	Usos principais	CUP	FC	CUPc
<i>Anacardium occidentale</i> L.	5	3	Machucadura	60	0,45	27,27
<i>Annona cornifolia</i> A.St.-Hil.	5	5	Cobreiro bravo, afta	100	0,45	45,45
<i>Dugetia furfuracea</i> (A. St. Hil.) Saff	9	8	Verminose	89	0,82	72,73
<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg	9	7	Sangue grosso	67	0,82	63,64
<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	7	6	Cicatrização	86	0,64	54,55
<i>Gymnanthemum amygdalinum</i> Delile) Sch.Bip.	5	3	Fígado, estufamento	60	0,45	27,27
<i>Bidens pilosa</i> L.	8	6	Icterícia	75	0,73	54,55
<i>Bauhinia forficata</i> Link	7	5	Diabetes	71	0,64	45,45
<i>Commelina erecta</i> L.	5	2	Gastrite	40	0,45	18,18
<i>Momordica charantia</i> L.	9	8	Covid	89	0,82	72,73
<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	5	4	Diabetes	80	0,45	36,36
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	6	5	Pedra nos rins	83	0,55	45,45
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	6	6	Picada de cobra, covid, dor de dente	100	0,55	54,55
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	6	4	Inchaço na próstata	67	0,55	36,36
<i>Senna velutina</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	6	4	Lansação, covid	67	0,55	36,36
<i>Dipteryx alata</i> Vogel	7	4	Gastrite, mal de sete dias	57	0,64	36,36
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. Ex Tul.) L.P.Queiroz	8	7	Dor de cabeça, cicatrização	88	0,73	63,64
<i>Tamarindus indica</i> L.	5	3	Pressão alta	60	0,45	27,27
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	5	3	Bronquite	60	0,45	27,27
<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Hayne	6	4	Reumatismo	67	0,55	36,36
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	11	10	Dor no estômago, digestão e fígado	91	1,00	90,91
<i>Mentha arvensis</i> L.	8	5	Gripe, tosse	63	0,73	45,45
<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R.Br.	9	5	Colesterol, ácido úrico	56	0,82	45,45
<i>Ocimum basilicum</i> L.	5	3	Dor de cabeça	60	0,45	27,27
<i>Hyptis crenata</i> Pohl ex Benth.	8	5	Reumatismo	63	0,73	45,45
<i>Cantinoa similis</i> (Epling) Harley & J.F.B.Pastore	7	6	Limpeza do útero, engravidar	86	0,64	54,55
<i>Pectis jangadensis</i> Moore.	4	4	Manchas na pele, pano branco, vitilígo	100	0,36	36,36
<i>Punica granatum</i> L.	5	4	Garganta inflamada	80	0,45	36,36

<i>Gissypium hirsutum</i> L.	5	3	Dor na urina, dor do ouvido	60	0,45	27,27
<i>Turnera subulata</i> Sm.	5	3	Dor nas costas	60	0,45	27,27
<i>Aristida pallens</i> Cav.	7	4	Reumatismo, dor no ouvido	57	0,64	36,36
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx (persicaria hydropiperoides (Michx.) Small	5	4	Reumatismo, cicatrização	80	0,45	36,36
<i>Scoparia dulcis</i> L.	5	3	Diabetes	60	0,45	27,27
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	5	4	Reumatismo	80	0,45	36,36
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	6	4	Indigestão	67	0,55	36,36
<i>Solanum paludosum</i> Moric.	6	3	Gordura no fígado	50	0,55	27,27

Fonte: Do Autor

Diversas plantas apresentaram forte consistência de uso (CUP = 100%), como o Biriba-falso (*Annona cornifolia*), erva-de-carregador (*Pectis jangadensis*) e o fedegoso (*Senna occidentalis*). Contudo, há um decréscimo quando se aplica o fator de correção, comparando-as com a espécie mais citada, o que demonstra que seu conhecimento é restrito ou poucos informantes fizeram-na referência. Nota-se que apenas seis das 36 etnoespécies mais citadas apresentaram CUPc acima de 60%, correspondendo ao boldo (*Plectranthus barbatus*), pinha-domato (*Dugetia furfuracea*), algodãozinho-do-cerrado (*Cochlospermum regium*), melão-de-são-caetano (*Momordica charantia*) e jucá (*Libidibia férrea*) (Figura 2).

Figura 2. Fotos das etnoespécies na comunidade rural 21 de Abril (Luena), Cuiabá, MT. A - *Plectranthus barbatus*, B - *Dugetia furfuracea* – com flor e fruto, C- *Cochlospermum regium*, D - *Momordica charantia* e E - *Libidibia ferrea*.

Fonte: Do Autor

O CUPc é um índice de fidelidade quanto ao uso principal proferido pelos informantes para a espécie, demonstrando que essas espécies são muito utilizadas na comunidade (Amorozo; Gely, 1998; Vendruscolo; Mentz, 2006; Pasa 2015), portanto, maior é o número de informantes que citou o uso principal para a espécie, sendo assim existe maior concordância da população na indicação deste uso (Vendruscolo; Mentz, 2006). Ainda nesse contexto, Hidalgo (2003) afirmou

que, o uso desse índice de concordância serve como um primeiro indicativo de um potencial efeito terapêutico de determinadas plantas e pode funcionar para direcionar posteriores estudos farmacológico com as espécies indicada.

Pertencente à família Lamiaceae, o boldo (*Plectranthus barbatus*) é amplamente utilizado no contexto tradicional. É arbusto aromático perene, de ramos eretos e sublenhosos, que atinge de 1,0 a 1,5 m de altura, com folhas ovado-oblongas, pilosas bordas denteados e flores de coloração azulada do tipo racemos (espigas) (Albuquerque, 2000). As análises fitoquímicas do extrato do caule registrou as presenças de carioical, além dos terpenoides e esteroides, dois diterpenoides abietanos, ciclobarbatúsina e barbatusina do extrato hexânico e etanólico das folhas, e um novo 7 β -acetil-12 deacetoxiciclobarbatúsina (Zelnik et al., 1977; Kelecon; Santos, 1985; Albuquerque, 2000). *P. barbatus* é ainda, a única fonte conhecida de forskolina, um fármaco utilizado para o tratamento de glaucoma, cardiopatias e asma (Suryanarayan et al. 1998; Coelho Netto e Assis, 2001). Entre os aspectos farmacológicos estudados e comprovados destacam-se: ação hipotensiva, inotrópica positiva, broncodilatadora, ativação da adenilato ciclase, inibição da agregação de plaquetas, antitumoral, antinociceptiva e anti-inflamatória (Costa, 2006).

Annonaceae está entre as famílias mais representativas do Cerrado (Mendonça et al., 1998). De acordo com Souza e Lorenzi (2005), esta família é composta por árvores, arbustos, subarbustos e lianas, caracterizados por apresentar casca fibrosa, elementos de vaso com perfurações simples e madeira com amplos raios. *Dugetia furfuracea* é conhecida como pinha-do-mato, araticum-do-mato, marolinho-do-cerrado ou pinha-de-guará (Morawetz et al., 2003). Consiste em uma espécie mais encontrada nas regiões de transição Cerrado-Amazônia, principalmente em áreas de pastagens brasileiras, borda de cerradão e caapões de Cerrado, com frequência nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais (Lorenzi, 2000). É um arbusto com disposição em multitronco, que atinge de 2,0 a 3,0 m de altura, as folhas são simples, alternas, pilosidade em ambas as faces, com tricomas e escamas estrelados, apresentam coloração verde-pálida com reflexos prateados na face abaxial e pecíolo curto; apresenta inflorescências opostas às folhas, ou ainda flores solitárias, com coloração róseo-alaranjadas, carnosas, em pedúnculos opostos às folhas e o é verde-claro globoso (Koek-Noorman; Maas, 2003, Durigan et al. 2004).

Alguns estudos químicos identificaram a presença de monoterpênos, diterpênos, triterpênos, ligninas, flavonoides e os alcaloides principalmente os derivados de isoquinolina (Nardelli et al., 2021). Suas sementes têm a aplicação como parasiticidas (Silva et al., 2009), também possui potencial para o tratamento de reumatismo e afecções dos rins. A utilização de ramos e as folhas do *D. furfuracea* é indicada para reumatismo e as folhas são apontadas como úteis no tratamento de disfunção renal (Carollo et al., 2006; Santos et al., 2019), assim como sedativa e o pó das sementes para pediculoses (Silva et al.; 2009).

A comunidade estudada revelou imarcescível conhecimento sobre a flora local, demonstrando não só a riqueza cultural que possui, mas a diversidade de recursos vegetais presente no bioma Cerrado. Ao resgatar esse conhecimento acerca dos usos e aplicações das plantas medicinais é possível contribuir na melhoria da qualidade de vida das pessoas desta comunidade, como um primeiro passo para a valorização e adequação dos recursos da medicina popular.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa permitiu reconhecer o protagonismo da comunidade sobre o uso da flora medicinal para o tratamento das doenças mais frequentes, utilizando-se principalmente das folhas nas preparações, bem como, no reconhecimento e a valorização deste saber e desta prática, pois desempenham importante papel na conservação e perpetuação da diversidade cultural e biológica. Este saber, pode ainda, servir como estratégia auxiliar no desenvolvimento de novos fármacos, por agregar valor ao conhecimento e saber tradicional. Além disso, deve-se considerar a necessidade da implantação de projetos de tratamentos silviculturais direcionados às espécies medicinais nativas.

AGRADECIMENTOS

À CAPES pela concessão de bolsa de pesquisa durante o doutorado à primeira autora (23108.058015/2021-05). Ao CNPq pelo suporte financeiro ao projeto de pesquisa (proc. nº 314936/2021-1) e concessão de bolsas de iniciação científica ao segundo (proc. nº. 23108.101086/2023-99), terceiro (proc. nº. 143591/2023/1) e quarto autores (proc. nº 143613/2023-5). À FAPEMAT pela concessão de bolsa de iniciação científica ao quinto autor

(proc. no. 0001125/2022). À Curadora do Herbário Central Profa. Dra. Temilze Gomes Duarte e Ana Kelly Koch Araújo Silva e aos técnicos pelo recebimento e auxílio na identificação das espécies botânicas. À comunidade rural 21 de Abril (Luena), na pessoa do Sr. Francisco da Silva, pelo acolhimento e diálogos que contribuíram para o bom andamento desse Projeto.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, T. G., Santos, F., Sanches-Silva, A., Beatriz Oliveira, M., Bento, A. C., & Costa, H. S. Nutritional and phytochemical composition of *Annona cherimola* Mill. Fruits and by-products: Potential health benefits. **Food Chemistry**, v. 193, p. 187-195, 2016. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.06.044>. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26433307/>> Acesso em: 17/10/2023

Amorozo, M.C.M. & Gély, A. 1988. Uso de plantas medicinais por caboclos do Baixo Amazonas, Barcarena, PA, Brasil. **Boletim do Museu Paranaense Emilio Goeldi, Série Botânica** 4: 47-131. Disponível em: <<https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/310>> Acesso em: 17/10/2023.

AMOROZO, Maria Christina de Mello. Uso e diversidade de plantas medicinais em Santo Antônio do Leverger, MT, Brasil. **Acta botânica brasílica**, v. 16, p. 189-203, 2002. Doi <https://doi.org/10.1590/S0102-33062002000200006>

Barreto BB, Gomes FV, Teixeira JBP 2006. O uso de plantas medicinais por comunidades carentes no município de Juiz de Fora (MG). **XXIX Semana de Biologia e XII Mostra de Produção Científica**. Juiz de Fora, Brasil.

BARRETO, Marliton Rocha; SPANHOLI, Maira Luiza. Estudo etnobotânico em comunidades rurais de Sinop, Mato Grosso, Brasil. **Interações (Campo Grande)**, v. 20, p. 267-282, 2019. <https://doi.org/10.20435/inter.v20i1.1889>

Begossi, A. 1996. Use of Ecological Methods in Ethnobotany: Diversity Indices. **Economic Botany** 50(3): 280-289. Doi: <https://doi.org/10.1007/BF02907333>

Begossi, A.; N. Hanazaki & J. Tamashiro, 2002. Medicinal plants in the Atlantic Forest (Brazil): knowledge, use, and conservation. **Human Ecology** 30:281-299.

BORTOLOTTO, Ieda Maria; GUARIM NETO, Germano. O uso do camalote, *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms, Pontederiaceae, para confecção de artesanato no Distrito de Albuquerque, Corumbá, MS, Brasil. **Acta Botanica Brasílica**, v. 19, p. 331-337, 2005. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/abb/a/GTDyWCsMbjy395C66STxNGf/?format=pdf>> Acesso em: 17/10/2023

Botrel, R.T.; Rodrigues, L.A.; Gomes, L.J.; Carvalho, D.A.; Fontes, M.A.L. 2006. Uso da vegetação nativa pela população local no município de Ingaí, MG, Brasil. **Acta Botanica Brasílica** 20: 143-156. Disponível em : <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:84502051>> Acesso em: 17/10/2023

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Manejo florestal. 2020. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/florestas/manejo-florestal-sustentavel/produtos-madeireiros-e-nao-madeireiros.html>> Acesso em 17/10/2023.

Carniello, M. A., Silva, R. D. S., Cruz, M. A. B. D., & Guarim Neto, G. (2010). Quintais urbanos de Mirassol D'Oeste-MT, Brasil: uma abordagem etnobotânica. *Acta amazonica*, 40, 451-470. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0044-59672010000300005>

Carollo, C.A., Hellmann-Carollo, A.R., De Siqueira, J.M., Albuquerque, S. (2006) Alkaloids and a flavonoid from aerial parts (leaves and twigs) of *Duguetia furfuracea* - Annonaceae. Doi: [dx.doi.org/ 10.4067/S0717-97072006000200001](https://doi.org/10.4067/S0717-97072006000200001)

COELHO NETTO, R. A & ASSIS, L. A. G. *Coleus barbatus*: Um novo hospedeiro de *Ralstonia solanacearum*. *Fitopatologia Brasileira*, 27 (2): 226. 2001. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0100-41582002000200021>

COSTA, M. C. C. D. Uso popular e ações farmacológicas de *Plectranthus barbatus* Andr. (Lamiaceae): revisão dos trabalhos publicados de 1970 a 2003. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 8, n. 2, p. 81-88, 2006. Disponível em: <<https://www1.ibb.unesp.br/RBPMRevistaBrasileiradePlantasMediciniais/revisao.pdf>> Acesso em: 17.10.2023.

CUNHA, S.A.; BORTOLOTTI, I.M. Etnobotânica de Plantas Mediciniais no Assentamento Monjolinho, município de Anastácio, Mato Grosso do Sul, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v.25, n.3, p.685-698, 2011. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-33062011000300022>

da Silva Braga, M. D. N., de Moraes Batista, D., de Souza, D. B., da Silva Lima, E., de Araújo Pantoja, T. M., Xavier, R. A. T., & Lima, R. A. (2022). ESTUDO ETN BOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS DA FAMÍLIA FABACEAE NA COMUNIDADE CRISTOLÂNDIA, HUMAITÁ-AM. **Biodiversidade**, 21(2).

DA SILVA, Ozeli Bazilio; ROCHA, Daiane Martins; PEREIRA, Nhaára Da Vila. O SABER TRADICIONAL E O USO DE PLANTAS MEDICINAIS POR MORADORES DO ASSENTAMENTO PADRE EZEQUIEL EM MIRANTE DA SERRA-RO, BRASIL. **Biodiversidade**, v. 19, n. 1, 2020. Disponível em: <<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/biodiversidade/article/view/9993>> Acesso em: 17.10.2023.

DE DAVID, Margô; PASA, Maria Corette. As plantas medicinais e a etnobotânica em Várzea Grande, MT, Brasil. **Interações (Campo Grande)**, v. 16, p. 97-108, 2015. Doi: <https://doi.org/10.1590/1518-70122015108>

DE SÁ-FILHO, Geovan Figueirêdo et al. Plantas medicinais utilizadas na caatinga brasileira e o potencial terapêutico dos metabólitos secundários: uma revisão. **Research, society and development**, v. 10, n. 13, p. e140, 2021. Doi: [10.33448/rsd-v10i13.21096](https://doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096)

de Sousa, R. L., Leal, J. B., Costa, J. M., da Silva Pereira, M. D. G., da Silva, A. F., dos Santos Mesquita, S., & Silva, S. G. (2022). PLANTAS MEDICINAIS AROMÁTICAS: LEVANTAMENTO ETN BOTÂNICO EM DUAS COMUNIDADES RURAIS, PARÁ, AMAZÔNIA, BRASIL. **Biodiversidade**, 21(2). Disponível em: <

<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/biodiversidade/article/view/14144>> Acesso em: 17.10.2023.

DE SOUZA, Mariane Duarte; PASA, Maria Corette. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais em uma área rural na região de Rondonópolis, Mato Grosso. **Biodiversidade**, v. 12, n. 1, 2013. Disponível em:< <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/biodiversidade/article/view/24244>> Acesso em: 17.10.2023.

DI STASI, Luiz Claudio; HIRUMA-LIMA, Clélia Akiko. **Plantas medicinais na Amazônia e na Mata Atlântica**. Editora Unesp, 2002.

DINIZ, JD de AS et al. Agregação de valores a espécies do Cerrado como oportunidade de inserção da agricultura familiar em mercados diferenciados. **CONTERATO, MA; NIEDERLE, PA; TRICHES, RM; MARQUES, FC**, p. 268-289, 2013. Disponível em: Cerrado — Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (www.gov.br) acesso em 03 de julho de 2023.

DO AMARAL, Cleomara Nunes; DOS SANTOS GUARIM, Vera Lúcia Monteiro. Estudo Etnobotânico da Comunidade Rural de Cascavel (Jangada-MT). **Revista Brasileira de Biociências**, v. 5, n. S1, p. 894-896, 2007.

DUARTE, Gisele Soares Dias; PASA, Maria Corette. Agrobiodiversidade e a etnobotânica na comunidade São Benedito, Poconé, Mato Grosso, Brasil. **Interações (Campo Grande)**, v. 17, p. 247-256, 2016. Doi: <https://doi.org/10.20435/1984042X2016208>

Duguetiapycnastera (Annonaceae). Disponível online em DURIGAN, Giselda. **Plantas do cerrado paulista: imagens de uma paisagem ameaçada**. Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2004.

FONSECA-KRUEL, Viviane Stern da; PEIXOTO, Ariane Luna. Etnobotânica na reserva extrativista marinha de Arraial do Cabo, RJ, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 18, p. 177-190, 2004. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-33062004000100015>

Forzza, R. C., Baumgratz, J. F. A., Bicudo, C. E. M., Canhos, D. A., Carvalho Jr, A. A., Coelho, M. A. N., ... & Zappi, D. C. (2012). New Brazilian floristic list highlights conservation challenges. *BioScience*, 62(1), 39-45. Doi: <https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.1.8>

FRANCO, E. A. P.; BARROS, R. F. M. Uso e diversidade de plantas medicinais no Quilombo Olho D'água dos Pires, Esperantina, Piauí. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, Botucatu, v. 8, n. 3, p. 78-88, 2006. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-33062012000400009>

Friedman, J.; Yaniv, Z.; Dafni, A. & Palewitch, D. 1986. A preliminary classification of the healing potential of medicinal plants, based on a rational analysis of an ethnopharmacological field survey among bedouins in the negev desert, Israel. **Journal of Ethnopharmacology** 16: 275-287. Doi: 10.1016/0378-8741(86)90094-2

FUCK, Simone Beatriz et al. Plantas medicinais utilizadas na medicina popular por moradores da área urbana de Bandeirantes, PR, Brasil. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 26, n. 3, p. 291-296, 2005. Disponível em:< <https://www.redalyc.org/pdf/4457/445744077003.pdf>> Acesso em: 17.10.2023.

NETO, Germano GUARIM et al. Flora, vegetação e etnobotânica: conservação de recursos vegetais no pantanal. **Gaia Scientia**, v. 2, p. 41-46, 2008. Disponível em:< https://observatoriopantanal.org/wp-content/uploads/crm_perks_uploads/5cb0f734750a11456042675850236> Acesso em: 17.10.2023.

GAMA, R. C. et al. Distribuição espacial da família fabaceae na universidade federal do amapa. **VI SIMCBIO Biodiversidade e Água desafios e cooperação**, 2013. Disponível em:< <http://www.unicap.br/simcbio/wp-content/upload>> Acesso em: 17.10.2023.

GIRALDI, Mariana; HANAZAKI, Natalia. Uso e conhecimento tradicional de plantas medicinais no Sertão do Ribeirão, Florianópolis, SC, Brasil. **Acta botanica brasílica**, v. 24, p. 395-406, 2010. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-33062010000200010>

Gomes, E. C. S., Barbosa, J., Vilar, F. C. R., Perez, J. O., Vilar, R. C.; Freire, J. L. O., De Lima, A. N., Dias, T. J. (2008). Plantas da caatinga de uso terapêutico: levantamento etnobotânico. **Engenharia Ambiental: Pesquisa e Tecnologia**, 5: 74-85.

Gonçalves, M. I. A., & Martins, D. T. O. (1998). Plantas medicinais usadas pela população do município de Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, Brasil. **Revista Brasileira de Farmácia**, 79(3-4), 56-61.

GUARIM NETO, G. & MORAIS, R. G. 2003. Recursos medicinais de espécies do cerrado de Mato Grosso: um estudo bibliográfico. **Acta Botanica. Brasílica**, 17 (4): 561-584. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-33062003000400009>

Jesus NZT, Lima JCS, Silva RM, Espinosa MM, Martins DTO 2009. Levantamento etnobotânico de plantas popularmente utilizadas como antiúlcera e antiinflamatórias pela comunidade de Pirizal, Nossa Senhora do Livramento-MT, Brasil. *Rev Bras Farmacogn* 19: 130-139. Disponível em:<scielo.br/j/rbfar/a/4zHZxYxbC8GWWrQHpdYV5Vd/?format=pdf> Acesso em: 17.10.2023.

Kelecon, A. & Santos, C. 1985. Cariocal, a new seco-abietane diterpene from the labiatae *Coleus barbatus*. **Tetrahedron Letters** 26: 3659-62. Doi: [https://doi.org/10.1016/S0040-4039\(00\)89216-3](https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)89216-3)

LIMA, I.E.O.; NASCIMENTO, L.A.M.; SILVA, M.S. Comercialização de Plantas Medicinais no Município de Arapiraca-AL. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, v.18, n.2, p.462-472, 2016. Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/rbpm/a/jLvvwHKsZGGPKbcFKkXnJBr/?format=pdf>> Acesso em:17.10.2023.

LIMA, N. M.; SANTOS, V. N. C.; LA PORTA, Felipe de Almeida. Quimiodiversidade, bioatividade e quimiosistemática do gênero *Inga* (Fabaceae): uma breve revisão. **Revista Virtual Química**, v. 10, n. 3, p. 459-473, 2018. Disponível em: < <https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/static.sites.s bq.org.br/rvq.s bq.org.br/pdf/v10n3a03.pdf> > Acesso em: 17.10.2023.

LUCENA, Reinaldo Farias Paiva de et al. Uso de recursos vegetais da Caatinga em uma comunidade rural no Curimataú Paraibano (nordeste do Brasil). **Polibotânica**, n. 34, p. 237-258, 2012. Disponível em: < <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62123051011> > Acesso em: 17.10.2023.

LUCENA, Reinaldo Farias Paiva de et al. Utilitarian and cognitive aspects in the ethnotaxonomy of plants from the Caatinga in two rural communities in Northeastern Brazil. **Revista Brasileira de Gestao Ambiental e Sustentabilidade**, v. 8, n. 20, p. 1459-1488, 2021. Doi: 10.21438/rbgas(2021)082013

LUKHOBAN, C. W.; SIMMONDS, M. S. J. & PATON, A. J. *Plectranthus*: A review of ethnobotanical uses. **Journal of Ethnopharmacology**. Volume 103, Issue 1, 3 Pages 1-24. 2006. Doi: 10.1016/j.jep.2005.09.011

MENDONÇA RC, FELFILI JM, SILVA JR MC, REZENDE AV, NOGUEIRA PE, WALTER BMT AND FILGUEIRAS TS. 1998. Flora vascular do cerrado. In: Sano SM and Almeida SP (Eds), **Cerrado: Ambiente e Flora, Planaltina**: Embrapa/CPAC, p. 289-539. Disponível em: < <https://link.springer.com/article/10.1007/s40415-015-0186-2> > Acesso em: 17.10.2023.

MING, L. C. **Plantas medicinais utilizadas pelos seringueiros na Reserva Extrativista “Chico Mendes”**, Acre, Brasil. 1995. 180 p. Tese (Doutorado em Botânica) – Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 1995.

MORAWETZ, W.; BENKO-ISEPON, A.M. Karyology. *Flora neotropica*: *Duguetia* (Annonaceae) – monograph 88, p.36-41. 2003.

Nardelli, V. B.; Souza, C. A. S. de.; Chaar, J. S.; Koolen, H. H. F.; Silva, F. M. A. (2021) Isoquinoline-derived alkaloids and an etherpenelactone from the leaves of NETO, Germano GUARIM et al. Flora, vegetação e etnobotânica: conservação de recursos vegetais no pantanal. **Gaia Scientia**, v. 2, p. 41-46, 2008. Doi <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.06.044>

PASA, Maria Corette. Saber local e medicina popular: a etnobotânica em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas**, v. 6, p. 179-196, 2011. Doi: <https://doi.org/10.1590/S1981-81222011000100011>

PASA, Maria Corette; ÁVILA, Gabriela de. Ribeirinhos e recursos vegetais: a etnobotânica em Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. **Interações (Campo Grande)**, v. 11, p. 195-204, 2010. Doi: <https://doi.org/10.1590/S1518-70122010000200008>

PASA, Maria Corette; SOARES, João Juarez; GUARIM NETO, Germano. Estudo etnobotânico na comunidade de Conceição-Açu (alto da bacia do rio Aricá Açu, MT, Brasil). **Acta botânica brasílica**, v. 19, p. 195-207, 2005. Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/abb/a/nfvFpqrByM4y65Dbdq7LtGD/?format=pdf>> Acesso em: 17.10.2023.

POVH, Juliana Aparecida; ALVES, Glaucieli Siqueira Parreira. Estudo etnobotânico de plantas medicinais na comunidade de Santa Rita, Ituiutaba–MG. **Biotemas**, v. 26, n. 3, p. 231-242, 2013. Disponível em:< <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1290867>> Acesso em: 17.10.23.

REIS, Jhovanna Teixeira; GAMA, Micaelle Frota. Naiara José Launé Ferreira; Georgiana Eurides de Carvalho Marques et al.“. **Parâmetros Químicos e Biológicos da Espécie Nativa Duguetiafurfuracea (A. St.-Hill) encontrada na zona transição da amazônia Maranhense, Brasil**”, **International Journal of Development Research**, v. 12, n. 08, p. 58154-58157.

ROSA, Milton; OREY, Daniel Clark. O campo de pesquisa em etnomodelagem: as abordagens êmica, ética e dialética. **Educação e Pesquisa**, v. 38, p. 865-879, 2012.

Santos, T.C.B., de Oliveira, R.C., de Vasconcelos, L.G., de Sousa, P.T., Silva, V.C.P., de Carvalho, M.G., Ribeiro, T.A.N., (2019) Chemical constituents from roots of *Duguetiafurfuracea* (A. St.-Hil.) Saff. (Annonaceae). Doi: <https://doi.org/10.1016/j.bse.2019.103951>.

SILVA, C. G. et al. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais em área de Caatinga na comunidade do Sítio Nazaré, município de Milagres, Ceará, Brasil. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 17, p. 133-142, 2015. Doi: <https://doi.org/10.1590/S1516-05722011000200008>

Silva, D. L. da.; Sousa, H.M.S.; Martins, G. A. de S.; Silva, J. F. M. da.; Peluzio, J. M.; Leal, G. F. (2019) Capacidade antioxidante de frutos do cerrado. Doi:doi.org/10.20873/uftsupl2019-6845

Silva, M. A. B. D., Melo, L. V. L., Ribeiro, R. V., Souza, J. P. M. D., Lima, J. C. S., Martins, D. T. D. O., & Silva, R. M. D. (2010). Levantamento etnobotânico de plantas utilizadas como anti-hiperlipidêmicas e anorexígenas pela população de Nova Xavantina-MT, Brasil. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, 20, 549-562. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0102-695X2010000400014>

SOUSA, M. P.; MATOS, M. E. O. & MATOS, F. J. A. **Constituintes químicos ativos de plantas medicinais brasileiras**. Fortaleza, Edições UFC/Laboratório de Produtos Naturais, 1991. 250 p.

SOUZA VC AND LORENZI H. 2005. Botânica Sistemática. Guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. Nova Odessa: Instituto Plantarum, p.82-85.

SOUZA, Luzia Francisca. Recursos vegetais usados na medicina tradicional do Cerrado (comunidade de Baús, Acorizal, MT, Brasil). **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 9, n. 4, p. 44-54, 2007. Disponível em:<
https://www1.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Botanica/RBPM-RevistaBrasileiradePlantasMediciniais/artigo8_v9_n4.pdf Acesso em: 17.10.2023.

Staub, P. O., Geck, M. S., Weckerle, C. S., Casu, L., & Leonti, M. (2015). Classifying diseases and remedies in ethnomedicine and ethnopharmacology. **Journal of ethnopharmacology**, 174, 514-519. Doi: 10.1016/j.jep.2015.08.051

STRACHULSKI, Juliano; FLORIANI, Nicolas. Conhecimento popular sobre plantas: um estudo etnobotânico na comunidade rural de linha Criciumal, em cãndido de Abreu-PR. **Revista Geografar**, v. 8, n. 1, p. 125-153, 2013.

TEIXEIRA, S. A.; MELO, J. I. M. Plantas medicinais utilizadas no município de Jupi, Pernambuco, Porto Alegre, Brasil. *Iheringia, Série Botânica*, Porto Alegre, v. 61, n. 1-2, p. 5-11, 2006. Disponível em:< <https://isb.emnuvens.com.br/iheringia/article/view/180>> Acesso em: 17.10.2023.

VENDRUSCOLO, G. S. et al. Estudo etnobotânico do uso dos recursos vegetais em São João do Polêsine-RS, no período de outubro de 1999 a junho de 2001–II Etnotaxonomia: critérios taxonômicos e classificação folk. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 7, n. 2, p. 44-72, 2005.

Weckerle, C. S., de Boer, H. J., Puri, R. K., van Andel, T., Bussmann, R. W., & Leonti, M. (2018). Recommended standards for conducting and reporting ethnopharmacological field studies. **Journal of ethnopharmacology**, 210, 125-132. PMID: 28834697 DOI: 10.1016/j.jep.2017.08.018

Zelnik, R.; Lavie, D.; Levy, E.C.; Wang, A.H.J. & Iain, C.P. 1977. Barbatusin and ciclobutatusin, two novel diterpenoids from *Coleus barbatus* Benth. *Tetrahedron* 33: 1457-67.